

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Educație și reziliență

CZU 37.01|

Rezumat: Asocierea dintre educație și reziliență solicită definirea celor două concepte, care, din perspectivă epistemologică, sunt diferite. Educația constituie un concept fundamental, care definește obiectul de studiu al pedagogiei, care are o sferă de referință generală (ansamblul de activități pedagogice organizate și de influențe pedagogice neorganizate), o funcție și o structură de bază care reflectă dimensiunea sa abstractă, esențială, stabilă = formarea-dezvoltarea permanentă pentru integrarea socială optimă a

educatului aflat în corelație continuă cu educatorul. Reziliența reprezintă un concept instrumental, utilizat în cadrul unor operații de identificare/măsurare a unor situații critice, generate de un șoc sau de o criză cu cauze interne și externe, operații necesare pentru a stimula capacitatea „actorilor sociali” implicați de revenire la normalitate, la forma și dimensiunea inițială.

În plan pedagogic, reziliența definește capacitatea „actorilor educației” de a răspunde și de a se adapta pozitiv la situații negative, generate în contexte care nu favorizează realizarea educației de calitate. La acest nivel, are o sferă de referință mai largă. Implică nu doar revenirea la starea și la forma inițială, ci și procese care presupun reactivarea calităților întărite în momente critice, dar și perfecționarea acestora în condiții de adaptare și de restructurare/reformare a sistemului – în cazul nostru a sistemului de învățământ.

În contextul deschis al educației, putem identifica două procese care susțin: a) reziliența pedagogică, individuală (psihologică), valorificată de profesor în cazul elevilor în dificultate (eșec sau abandon școlar); b) reziliența colectivă (socială), valorificată la nivel de management al organizației școlare și al clasei de elevi, dar și în cazul crizelor care solicită proiectarea schimbării globale, strategice, inovatoare, a sistemului de învățământ la nivel de finalități – structură de organizare – conținut al învățământului (plan de învățământ conceput curricular).

Cuvinte-cheie: educație, reziliență, elev, management școlar.

Abstract: The association between education and resilience requires the definition of the two concepts, which, from an epistemological perspective, are fundamentally different. Education is a fundamental concept that defines the object of study of pedagogy which has a general reference sphere (the set of organized pedagogical activities and unorganized pedagogical influences) and a basic function and structure that reflects its abstract, essential, stable dimension = training -permanent development for the optimal social integration of the educator in continuous correlation with the educator. Resilience is an instrumental concept, used in the identification/measurement of critical situations, generated by a shock or a crisis with internal and external causes, operations necessary to stimulate the capacity of the “social actors” involved to return to normal, to the original shape and size. At the pedagogical level, resilience defines the ability of “education actors” to respond and adapt positively to negative situations, generated in contexts that do not favor the achievement of quality education. At this level, it has a wider scope. It involves not only returning to the original state and form, but also processes, which involve reactivating the enhanced qualities at critical times, but also improving them in conditions of adaptation, but also restructuring / reforming the system - in our case the education system.

In the open education context, we can identify two processes that support a) educational, individual (psychological) resilience, which the teacher explores in the case of students in difficulty (school failure/dropout); b) collective (social) resilience, explored at school and class management level, as well as in the kind of crises that require planning for global, strategic, and innovational change in the education system in re: outcomes – organizational structure – educational content (educational plan, curricular concept).

Keywords: education, resilience, student, school management.

Asocierea dintre **educație** și **reziliență** poate fi realizată în condițiile respectării unor condiții de ordin logic și epistemologic, dar și metodologic și (chiar) etic, necesare pentru a elimina orice tendință de abordare ideologică a temei, pe fondul încadrării sale în zona structurii de relație a sistemului de învățământ, cu deschideri speciale în contextul provocărilor societății informaționale, bazată pe cunoaștere.

Condiția logică și epistemologică principală vizează definirea conceptuală, denotativă, normativă și pragmatică (metodologică) a celor doi termeni, care au o dinamică de evoluție istorică și teoretică, fundamental diferită.

Educația constituie obiectul de studiu specific al pedagogiei, inițiată preștiințific în epoca premodernă (Comenius, Rousseau), lansată științific în epoca modernă, prin confruntarea dintre paradigma *psihocentristă* (Meumann, Binet) – *sociocentristă* (Natorp, Durkheim, Makarenko), pe cale de rezolvare în epoca postmodernă, a paradigmei curriculumului (Dewey, Tyler, D’Hainaut, Vîgotski, Bruner, Babanski, Pinar).

Definirea educației, la nivel de concept pedagogic fundamental, implică valorificarea a trei criterii de ordin epistemologic care evidențiază și fixează dimensiunile sale obiective, demonstrate prin: a) sfera de referință generală = ansamblul activităților pedagogice organizate (formal și nonformal) și al influențelor pedagogice neorganizate (informale); b) funcția centrală, esențială = formarea-dezvoltarea educatului în perspectiva integrării sociale optime; c) structura de bază = corelația dintre educator și educat.

Analiza educației, la scara întregului sistem social, confirmă importanța dimensiunilor sale obiective. Realizarea lor în sens pozitiv este desfășurată la nivelul celorlalte dimensiuni ale educației: a) subiectivă = finalitățile educației, macrostructurale, ale sistemului de educației/învățământ (idealul educației, scopurile generale, strategice, ale educației) și microstructurale, ale procesului de învățământ (obiectivele educației/instruirii: generale, specifice, concrete/operaționale; b) axiologică = conținuturile generale ale educației (morală, științifică, tehnologică, estetică, psihofizică); c) exprimării: formele generale ale educației: organizată, planificată/spe-

cializată (educația formală, educația nonformală); neorganizată/neplanificată/neprecizată (educația informală); d) contextuală (externă: sistemul social global, sistemul de educație; internă: sistemul de învățământ; procesul de învățământ; activitățile și situațiile concrete).

Reziliența reprezintă un concept instrumental, utilizat în cadrul unor operații de identificare/măsurare/cântărire/căutare/etichetare a unor activități/acțiuni/situații/obiecte/materiale/stări/comportamente critice, apărute în anumite împrejurări istorice, operații necesare pentru a stimula capacitatea „actorilor sociali” de revenire la normalitate, la forma și dimensiunea inițială, destructurate în urma unui șoc: social (economic, politic, cultural, comunitar, natural) și/sau psihologic (cognitiv/empiric, rațional și noncognitiv/afectiv, motivațional, volitiv, caracterial).

În plan **pedagogic**, psihologic și social, reziliența definește capacitatea actorilor educației (profesori, elevi/studenti; cercetători, manageri, reprezentanți ai comunităților educaționale locale, teritoriale, naționale, universale) de a răspunde și de a se adapta pozitiv la situații negative, generate în contexte care nu favorizează sau perturbă realizarea educației de calitate.

Analiza rezilienței este dependentă de modelele implicate în explicarea cauzelor și proceselor care anticipează depășirea „stării de șoc”. În această perspectivă, reziliența este:

1. Înnăscută, determinată de cauze naturale;
2. Condiționată de cauze sociale (politice, economice, culturale, comunitare, sanitare, pedagogice etc.) și psihologice (cognitive, afective, motivaționale etc.);
3. Controlată și rezolvată pe baza unor tipuri speciale de acțiune care au în vedere: a) compensarea; b) protecția; c) promovarea.

În științele socioumane, în psihologie, dar și în pedagogie, este necesară construirea conceptului operațional de „reziliență optimă” care definește capacitatea actorilor sociali (ai educației) de eliminare a riscului de „abandon social” (cultural, profesional, emoțional, școlar etc.). Funcția sa instrumentală este cea de „adaptare pozitivă” la cerințele mediului social (pedagogic) care solicită controlarea „tacticilor violente de supraviețuire”, susținute/întreținute/ex-

primate prin adversitate psihologică, socioculturală, politică/ideologică, administrativă, birocratică etc.

Funcția de adaptare pozitivă presupune elaborarea unor obiective de reziliență centrate pe „capacitățile, valorile și atribuțiile actorilor educației”, nu pe slăbiciunile sau limitele acestora. Este realizată la nivelul structurii sale instrumentale care asigură corespondența dintre reziliență și putere susținută și probată la nivel de: a) echilibrare emoțională, socioafectivă; b) eliberare de sub presiunea situațiilor stresante; c) depășire a cauzelor și situațiilor nefavorabile care întretin abandonul fizic sau psihic, socioafectiv sau psihopedagogic etc.

Conceptul pedagogic instrumental/operațional de reziliență reprezintă capacitatea „actorilor educației” de a înfrunta deficiențele, individuale și colective care apar în condiții critice la nivel de activități și situații pedagogice desfășurate în cadrul unor „procese reziliente”, individuale și colective.

În contextul pedagogic specific educației, realizată-dezvoltată la nivel de sistem de învățământ, în special în cadrul organizației școlare și al clasei de elevi, reziliența reprezintă nu numai capacitatea de rezistență la condiții nefavorabile, existente sau apărute la un anumit moment dat, din diferite cauze externe și interne. Implică o acțiune complexă care constă în sesizarea imediată și evaluarea corectă a condițiilor negative (sociale și psihologice), necesară pentru elaborarea unor soluții bazate pe mijloace pedagogice integrate în „procese reziliente” dependente de mai mulți factori implicați în efortul constructiv de rezolvare a crizei: profesorii și elevii, familia, grupurile de prieteni, comunitatea educațională (locală, teritorială, națională etc.), situația economică, politică și culturală etc.

În perspectivă pedagogică, reziliența are o sferă de referință mai largă decât semnificația sa etimologică, restrânsă – revenirea la starea și la forma inițială a activității/acțiunii situației/obiectului etc. În contextul unor procese, cu caracter deschis, capacitatea de reziliență presupune reactivarea calităților conservate sau chiar întărite în momente critice, dar și perfecționarea acestora în condiții de adaptare și readaptare și de transformare/ajustare structurală/reformare.

La nivel de educație/instruire/învățământ, putem identifica două procese care susțin reziliența pedagogică – individuală (psihologică) și colectivă (socială).

Reziliența individuală, psihologică, este valorificată de profesor în special în cazul elevilor în dificultate, în situații de eșec școlar, care multiplicat negativ pot duce la abandon școlar. Pentru a ieși din criză trebuie proiectate două obiective specifice:

- a) revenirea la starea inițială de încredere în forțele psihologice proprii, cultivate cognitiv/intelectual și noncognitiv/afectiv-motivațional și volitiv-caracterial;
- b) adaptarea efortului la condițiile noi care pot fi create de profesor în mediul de instruire formală (prin tehnici de individualizare a învățării) și nonformală (prin consultații individuale, îndrumări metodice, teme adecvate pentru a asigura succesul școlar minim, susținut cognitiv și noncognitiv).

Reziliența colectivă, socială, este valorificată la nivel de management al organizației școlare și al clasei de elevi. Ea stimulează inițiativa și acțiunea efectivă a managerilor școlari (directori, responsabili ai comisiilor/catedrelor metodice, profesori-consilieri, profesori-diriginți, profesori specializați în educație/instruire realizată prin diferite discipline de învățământ: limba română, matematică, istorie etc.), care trebuie orientată valoric în funcție de două obiective specifice:

- a) *adaptarea* la situații/evenimente/perturbări/solicitări contradictorii (birocratice etc.), crize sociale (culturale, economice, sanitare, politice, spirituale, școlare etc.) și psihologice (de încredere/neîncredere cognitivă și noncognitivă), sesizate și nesesizate, generate de mediul pedagogic extern (comunitar local, teritorial, național etc.) și intern (comunitatea educațională locală, școala, clasa de elevi);
- b) *transformarea* școlii din instituție subordonată unor norme administrativ-birocratice, reproduse în context comunitar relativ închis, în organizație școlară care învață în context social deschis, inclusiv prin abordarea corectă a provocărilor/șocurilor/crizelor etc. în condiții de „sănătatea organizațională” [3; 5].

Îndeplinirea celor două obiective, stimulează capacitatea organizațională a colectivității/comunității școlare de a reveni la un model de funcționare normală a sistemului de învățământ, adaptată la condiții de criză, care antrenează transformarea structurilor sociale în perspectiva unor viitoare adaptări și readaptări la un mediu (extern și intern) aflat în continuă mișcare. Reușita este dependentă de calitatea politicii educației care trebuie să asigure, la toate nivelurile de decizie ale sistemului (de vârf/minister; intermediar/direcțiile sau inspectoratele teritoriale de învățământ; de bază/școala ca organizație):

- a. Conducerea managerială (sistemică, optimă, strategică, inovatoare) stabilă, predictibilă din perspectiva securității pedagogice probată prin valorificarea eficientă a resurselor existente (informaționale, umane, didactico-mate-

- riale, financiare), utilizate rațional în ordinea impusă de logica de funcționare pedagogică specifică domeniului educației;
- b. Promovarea modelelor de educație inovatoare, eficiente pe termen mediu și lung la niveluri de prospectare sinergică, emergentă, necesare în condiții de criză (de sistem și de proces, individuală/psihologică – socială/comunitară etc.);
 - c. Crearea cadrului legislativ, formal și nonformal, ierarhizat și flexibilizat în contexte sociale și pedagogice deschise care impun adoptarea soluțiilor optime în condiții de schimbare reale/virtuale, frecvente/ciclice etc., identificate și interpretate adecvat la nivelul comunității educaționale (locale, teritoriale, naționale etc.).

Reziliența colectivă, socială, implică reziliența organizațională care constituie o premisă a reformei necesară în situația de criză a sistemului (de educație etc.) rezolvabilă prin: a) optimizarea raportului dintre conducerea managerială – administrativă; b) consolidarea modelului de proiectare a schimbării strategice, inovatoare, bazat pe decizia politică viabilă – construcția conceptuală (pedagogică) – perfecționarea socială – reglementarea juridică în logica normativă (legislativă) a statutului de drept; c) operaționalizarea conceptului de leadership la nivelul deciziilor care promovează meritocrația la scara tuturor organizațiilor sociale (pedagogice etc.).

Reziliența organizațională îndeplinește funcția generală de „recuperare sau de acomodare rapidă” a organizației sociale (în cazul nostru a organizației școlare) la situații nefavorabile, în general, la situații critice, în special. Funcțiile principale vizează rezistența la șocuri și adaptarea la noua situație care oferă nu doar riscuri, ci și oportunități.

Structura capacității de reziliență organizațională este creată și perfecționată la nivelul interdependenței dintre acțiunile de: a) identificare a riscurilor în condiții strategice de evaluare internă; b) valorificare optimă a resurselor existente sau disponibile, informaționale, umane, didactico-materiale, financiare; c) comunicare managerială eficientă în cadrul organizației și în exteriorul acesteia la toate nivelurile sistemului; d) anticipare/prevenire imediată a situațiilor critice; e) reconstituire/transformare/perfecționare/modificare a mediului organizațional în funcție de schimbările care apar, în mod obiectiv și subiectiv, în context intern și extern.

Soluția strategică a reformei sistemului de

educație/învățământ presupune, astfel, valorificarea solicitărilor directe și indirecte întreținute prin reziliența societală și managementul comunicării în situații care impun argumentarea schimbărilor necesare la nivel: global (finalități – structură de organizare/conducere – curriculum), optim (în funcție de resursele și condițiile concrete existente), inovator (la nivel creativ superior, cu impact pozitiv pe termen mediu și lung).

Depășirea stării de șoc și a situației de criză, care solicită soluții imediate de reziliență societală, implică, la nivel de reformă a educației, regândirea sistemului în ansamblul său. O astfel de construcție pedagogică superioară este fundamentată la nivelul corespondențelor concepute și articulate inovator între: 1) noile finalități ale educației proiectate – 2) noua structură de organizare și conducere managerială – 3) noul plan de învățământ elaborat curricular în funcție de noile finalități (idealul educației, scopurile generale/strategice, obiectivele generale și specifice) angajate în cadrul noii structuri de organizare (pe niveluri și trepte de învățământ) care: a) fixează valoric durata școlii generale, necesară pentru optimizarea raporturilor dintre competențele vizate – cunoștințele teoretice și aplicative de bază care susțin formarea-dezvoltarea personalității de bază; b) determină dimensiunea axiologică și prospectivă a curriculumului comun, în calitate de „soclu comun de cultură generală” [1; 2; 4].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cristea S. (coord.) Reforma învățământului între proiectare și realizare. București: EDP RA, 2012.
2. Cristea S. Reforma învățământului ca tip schimbare pedagogică superioară. În: Tribuna Învățământului, Seria Nouă, nr. 8-9, 2020.
3. Cristea S. Managementul organizației școlare. Dimensiuni normative și culturale. În: Sociologia și psihologia managementului. Studii și cercetări. Școala Academică de Sociologie, ediția a IX-a. București: Oscar Print, 2015.
4. Morandi F., La Borderie R. Dictionnaire de pédagogie: 120 notions-clés, 320 entrées: classement thématique Paris: Nathan, 2010.
5. Păun Em. Școala, abordare sociopedagogică. Iași: Polirom, 1999.
6. Pugh D.S., Hickson D.J., Managementul organizațiilor. Ediția a IV-a. Trad. București: Codecs, 1989.
7. Wikipedia. Reziliența (psihologie).